

TRATAMENTO DA SÍNDROME DO OVÁRIO POLICÍSTICO

Pedro Augusto Barbosa Silva¹

Mateus de Grise Barroso da Silva²

Raquel Cordeiro de Araújo dos Santos³

Debora Silva Andrade⁴

Emily Emanuelle Paulino Barbosa⁵

Mariana Riscado Ramos Gomes⁶

Paula Cyriaco Ribeiro Guimarães⁷

Maria Júlia de Macedo Sobral⁸

Yara Guimarães Figueredo⁹

Laleska Luiza da Silva Aguiar¹⁰

Mateus dos Santos Santana¹¹

Max Oliveira Guimarães¹²

Leandra Pereira de França¹³

Évora Braga da Silva¹⁴

RESUMO:

Introdução: A síndrome do ovário policístico (SOP) é caracterizada pela disfunção ovariana e excesso de andrógenos, acarretando em disfunções metabólicas e reprodutivas. As principais manifestações clínicas podem incluir anovulação, acne, irregularidade menstrual, infertilidade e distúrbios metabólicos. A grande maioria das que apresentam essa síndrome tem complicações como resistência à insulina e hiperandrogenismo. Há uma associação da obesidade com a doença. **Objetivo:** Analisar o impacto que a mudança no estilo de vida tem como tratamento da síndrome do ovário policístico. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa dos últimos 5 anos, do período de 2019 a 2024, utilizando a base de dados da Medline, com os descritores: "síndrome do ovário policístico" "manejo" "complicações" "diagnóstico" "tratamento". Foram encontrados 63 artigos, sendo eles submetidos aos critérios de seleção. Os critérios de inclusão foram artigos disponibilizados na íntegra e que se relacionavam a proposta estudada. **Resultados e Discussão:** As manifestações clínicas podem ser alteração do ciclo menstrual e virilização. Outras manifestações podem estar presentes, como fadiga, alterações de humor e transtornos de humor. Algumas possíveis complicações dessa condição são distúrbios de lipídeos, diabetes, hipertensão e síndrome metabólica. O diagnóstico pelos critérios de Rotterdam utiliza os seguintes critérios: alteração do ciclo menstrual,

hiperandrogenismo e achados ultrassonográficos. Para confirmação do diagnóstico necessita de pelo menos duas dessas condições. O tratamento com mudança do estilo de vida, incluindo mudança alimentar e prática de atividade física é importante para melhora da síndrome metabólica e da atividade de ovulação, sendo considerado o tratamento de primeira linha, principalmente, quando acompanhada de redução do peso nas pacientes obesas. O uso de metformina, estatina, anticoncepcionais orais e anti androgênicos podem ser utilizados a depender das manifestações clínicas, complicações e particularidades da mulher. **Conclusão:** Nessa perspectiva, evidencia-se a importância do tratamento, principalmente, por meio da mudança dos hábitos de vida para melhora da qualidade de vida.

Palavras-Chave: Síndrome do Ovário Policístico, Manejo, Tratamento.

Área Temática:

E-mail do autor principal: pedro_barbosa@discente.ufj.edu.br

¹Medicina, Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí-GO, pedro_barbosa@discente.ufj.edu.br.

²Medico, Egresso da Universidade do Estado do Pará - UEPA, Belém-PA, matdeg1512@gmail.com.

³Fisioterapia, Unipê, João Pessoa - PB, raquelaraujo658@gmail.com.

⁴Medicina, AGES, Jacobina - Ba, deboraandradefaculdadeages@gmail.com.

⁵Biomedicina, Faculdade Anhanguera, Uberlândia - Mg, emiemanuelle05@gmail.com.

⁶Medicina, Estácio Citta- IDOMED, Rio de Janeiro - RJ, mariramos@yahoo.com.

⁷Medicina, Estácio Citta- IDOMED, Rio de Janeiro - RJ, paula.cribeiro@gmail.com.

⁸Medicina, Faculdade Estácio - IDOMED, Juazeiro - BA, majumed2019@gmail.com.

⁹Medicina, UFSJ-CCO, Divinópolis-MG, yaragf8.yg@gmail.com.

¹⁰Enfermagem, Centro Universitário Sul-Americano - UNIFASAM, Goiânia - Goiás, laleskaaguair15@gmail.com.

¹¹Medicina, Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ, Divinópolis - MG, mateussantanagsmh@gmail.com.

¹²Medico, Egresso da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Rio de Janeiro - RJ, maxufrj@hotmail.com.

¹³Enfermagem, UNIEVANGÉLICA, Anápolis - GO, leandrarnr1@icloud.com.

¹⁴Enfermagem, Centro universitário UNA, Belo Horizonte - MG, evorabraga2@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome do ovário policístico (SOP) é caracterizada pela disfunção ovariana e excesso de andrógenos, acarretando em uma série de disfunções metabólicas e reprodutivas (Zhao et al., 2022). Essa condição é a principal endocrinopatia nas mulheres em fase reprodutiva, podendo estar presente em até 10% dos casos (Zhao et al., 2022). As principais manifestações clínicas podem incluir aspectos como anovulação, acne, distúrbios metabólicos, irregularidade menstrual e infertilidade. As alterações interferem na qualidade de vida da mulher (Zhao et al., 2022). Os aspectos clínicos podem apresentar alteração conforme o envelhecimento (Zhao et al., 2022). 60% das pessoas que apresentam essa síndrome estão acima do peso, sendo a obesidade associada a piora dos aspectos reprodutivos, além de reduzir a eficácia do tratamento e aumentar o risco reprodutivo na gravidez (Zhao et al., 2022).

No ano de 2017 foram relatados 1,55 milhões de novos casos dessa condição nas mulheres entre 15 a 49 anos. A incidência foi de 82,44 por 100.000 habitantes (Malhotra et al., 2023). Há variáveis geográficas da prevalência dessa condição a depender de fatores como obesidade, diferenças fenotípicas, predisposição genética, cuidados de saúde e conscientização (Malhotra et al., 2023).

A grande maioria das pacientes que apresentam essa síndrome têm algum grau de resistência à insulina e hiperandrogenismo (Sherif et al., 2022). Postula-se que isso promova acúmulo de gordura e auxilia na obesidade desses pacientes (Sherif et al., 2022). Essa resistência à insulina subjacente e hiperinsulinemia resultante são um dos fatores importantes para as manifestações clínicas, uma vez que a hiperinsulinemia está relacionado ao aumento da produção de andrógeno e diminuição globulina ligadora de hormônios sexual, acarretando no excesso de andrógenos livres (Malhotra et al., 2023). Essa elevação de andrógenos livres pode acarretar em sinais e sintomas como acne, hirsutismo e disfunção ovulatória (Malhotra et al., 2023). O aumento desse andrógeno e do hormônio luteinizante acarreta na anovulação, manifestando-se como infertilidade nas mulheres (Malhotra et al., 2023).

O tratamento é importante para melhorar a qualidade de vida das mulheres (Malhotra et al., 2023). O tratamento de primeira linha para mulheres inférteis com essa condição são as mudanças no estilo de vida, incluindo hábitos alimentares e prática de exercícios físicos (Malhotra et al., 2023).

O objetivo do trabalho é analisar o impacto que a mudança no estilo de vida tem como tratamento da síndrome do ovário policístico.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa dos últimos 5 anos, do período de 2019 a 2024, onde foram utilizados as bases de dados: Medline. Os descritores utilizados foram "síndrome do ovário policístico" "manejo" "complicações" "diagnóstico" "tratamento" . Na busca foram encontrados 63 artigos, sendo eles submetidos aos critérios de seleção. Além disso, foi utilizado um documento do Manual MSD.

Os critérios de inclusão foram: artigos independentes do idioma do período de 2019 a 2024 e que foram disponibilizados na íntegra, além de se relacionarem com as temáticas propostas para pesquisa, incluindo revisões e meta análise. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, artigos que não se relacionavam à proposta estudada e que não se adequaram aos critérios de inclusão.

Após a seleção restaram 8 artigos, além do documento do manual. Os artigos foram submetidos a uma análise minuciosa para coleta de dados. Os resultados foram mostrados de forma descritiva e divididos em manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

Manifestações Clínicas

Os sintomas variam conforme a pessoa (Pinkerton, 2023). As primeiras manifestações, geralmente, surgem na puberdade e pioram com a progressão da idade (Pinkerton, 2023). Pode-se manifestar sem menstruação na puberdade, nas pacientes que ainda não tiveram a menarca ou com menstruação de forma irregular (Pinkerton, 2023). Já em pessoas que já apresentaram a menarca pode se manifestar com sangramento vaginal de forma irregular (Pinkerton, 2023).

Há possibilidade de apresentação de sintomas de virilização, incluindo presença de acne e hirsutismo (Pinkerton, 2023). Raramente também pode apresentar alterações como voz mais grave, redução das mamas e hipertrofia muscular (Pinkerton, 2023).

Sobrepeso e obesidade estão associados a essa condição, embora pacientes magras também possam apresentar essa condição (Pinkerton, 2023). O excesso de insulina auxilia no ganho de peso e dificuldade de emagrecimento (Pinkerton, 2023). Esse excesso, em virtude da resistência à insulina, pode acarretar em acantose nigricans (Pinkerton, 2023).

Outras possibilidades de manifestações são fadiga, apneia do sono, cefaléia, alterações do humor, além de transtornos de humor, como depressão e ansiedade (Pinkerton, 2023).

As complicações mais comuns desta condição são a diabetes mellitus tipo 2 e problemas relacionados à fertilidade (Teoh *et al.*, 2022). Como evidenciado há possibilidade de complicações psicológicas, como depressão e ansiedade (Teoh *et al.*, 2022). Alguns

especialistas apontam a esteatose hepática não alcoólica como uma possível complicação (Teoh *et al.*, 2022).

Algumas anormalidades que podem ser encontradas também nessa condição são distúrbios de lipídeos, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, além da síndrome metabólica (Stanczak, 2024).

Diagnóstico

Os critérios de Rotterdam para o diagnóstico necessita de ao menos dois das seguintes condições (Zhao *et al.*, 2022):

1. Alterações no ciclo menstrual: Oligo-ovulação ou anovulação.
2. Manifestações clínicas e/ou bioquímicas de hiperandrogenismo.
3. Achados ultrassonográficos de ovário policístico: Presença de 12 ou mais folículos em cada ovário com 2-9 mm de diâmetro e/ou aumento do volume ovariano superior a 10 mL.

Relacionado a esses critérios, a SOP pode ser classificada em 4 fenótipos (Stanczak, 2024):

1. Clássica: hiperandrogenismo, ovários policísticos evidenciados na ultrassonografia (US) e distúrbios da ovulação.
2. Hiperandrogenismo e distúrbios de ovulação, com US normal.
3. Hiperandrogenismo e US com ovário policístico, sem distúrbio de ovulação
4. Distúrbio de ovulação e US com ovário policístico, sem hiperandrogenismo.

Solicita-se outros exames para avaliação de outras condições que podem apresentar sintomas semelhantes (Pinkerton, 2023). Alguns exames que podem ser solicitados são o de sangue para avaliação dos níveis hormonais para investigação, por exemplo, menopausa precoce e síndrome de cushing (Pinkerton, 2023).

A ultrassonografia pode ser útil não só para o diagnóstico dessa síndrome, como também para investigação de outras doenças, como na investigação de um tumor no ovário ou glândula adrenal (Pinkerton, 2023).

A biópsia endometrial pode ser indicada para afastar câncer de endométrio em casos de sangramento vaginal anormal (Pinkerton, 2023).

Os exames de sangue para avaliação de níveis glicêmicos e do perfil lipídico são importantes para identificação de síndrome metabólica, pois essa condição está associada ao aumento do risco de evolução para doença arterial coronariana (DAC), sendo importante a sua identificação e início do respectivo tratamento (Pinkerton, 2023).

Exames de imagem como angiografia coronariana e angiotomografia podem ser utilizados para avaliar a presença de DAC (Pinkerton, 2023).

Uma anamnese e exame físico para identificação dessas manifestações clínicas e complicações são importantes para o diagnóstico e logo, início do tratamento (Pinkerton, 2023). Uma investigação clínica para complicações de transtornos de humor é importante para o diagnóstico dessa condição (Pinkerton, 2023). Se identificado é importante o tratamento dessa condição, a fim de melhorar a qualidade de vida da mulher (Pinkerton, 2023).

Tratamento

A SOP apresenta manifestações clínicas clássicas, como infertilidade e distúrbios hiperandrogênicos, além de ser possível apresentar comorbidades cardiovasculares e metabólicas (Armanini et al., 2022). Nesse sentido, o tratamento deve objetivar contemplar não só o tratamento da doença em si, mas também as comorbidades relacionadas (Armanini et al., 2022).

A primeira abordagem terapêutica está relacionada a mudanças no estilo de vida da paciente, através da prática de exercícios físicos e mudança da alimentação, objetivando, por exemplo, a redução do peso, hiperandrogenismo, estado inflamatório e resistência à insulina (Armanini et al., 2022). Nos casos onde essa mudança é insuficiente para o controle metabólico e da vida reprodutiva, pode-se introduzir outras terapias para o tratamento (Armanini et al., 2022).

Em um ensaio clínico randomizado em pacientes com SOP que foram submetidas a uma intervenção no estilo de vida, incluindo mudança alimentação, exercícios físicos e medicamentos para perda de peso, se notou que a perda de peso nessas pacientes estava associada a melhores taxas de ovulação (Malhotra et al., 2023).

Nas pacientes obesas a perda de 5% do peso já reflete positivamente na melhora dos sistemas endócrinos com a redução dos níveis androgênicos e a possibilidade de retorno da menstruação (Bazzi, 2022). Nesse sentido, nota-se a importância dessas modificações no estilo de vida (Bazzi, 2022). A depender das particularidades da paciente, além dessas modificações, pode-se lançar mão de agentes farmacológicos ou tratamento cirúrgico para auxiliar na redução do peso corporal (Bazzi, 2022).

A metformina é, dentre os sensibilizadores de insulina, o fármaco mais utilizado, em virtude da segurança e eficácia deste fármaco (Armanini et al., 2022). Utiliza-se associado aos anticoncepcionais hormonais (ACO) nos pacientes com sobrepeso ou obesidade (Armanini et al., 2022). Pode-se utilizá-lo também quando o ACO for contraindicado (Armanini et al., 2022). O efeito desse medicamento é potencializado quando associado às mudanças no estilo de vida (Armanini et al., 2022). Ela está relacionada tanto indiretamente na melhora inflamatória, quanto diretamente como efeito antiinflamatório (Armanini et al., 2022). Evidenciou-se efeito benéfico nos transtornos psiquiátricos, seja indiretamente na melhora metabólica e hormonal, seja diretamente na síntese e secreção de neuroesteroides que incluem a alopregnanolona (Armanini et al., 2022).

A terapêutica com ACO pode auxiliar na melhora clínica do hiperandrogenismo e metabólica, incluindo a distribuição de gordura e alteração do colesterol (Armanini et al., 2022). No entanto, se deve utilizar com cautela em mulheres com fatores de risco cardiovasculares e metabólicos, devido a possibilidade de piora da resistência à insulina, marcadores inflamatórios, retenção de líquido e hipertensão (Armanini et al., 2022). Os anticoncepcionais de terceira geração têm menor quantidade de estrogênio e um bom efeito na melhora clínica de hiperandrogenismo, porém necessitam de maiores estudos referente ao efeito cardiometabólico a longo prazo com o uso desses medicamentos (Armanini et al., 2022).

Os ACO apenas com progestógenos são eficazes no tratamento das irregularidades menstruais, hirsutismo e acne (Stanczak, 2024).

Os antiandrogênios, como no caso acetato de ciproterona, finasterida, espironolactona e flutamida, auxiliam no tratamento de manifestações clínicas como acne, perda de cabelo e hirsutismo (Armanini et al., 2022).

O uso de estatina pode ser utilizado como prevenção primária em mulheres com fatores de risco de doença cardiovascular aterosclerótica (Guan *et al.*, 2022).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa perspectiva, nota-se que a SOP tem uma ampla variedade de manifestações e possíveis complicações, sendo importante a terapêutica com mudanças no estilo de vida para melhora do controle metabólico e da ovulação. Além disso, o tratamento e prevenção de complicações melhora a qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS

ARMANINI, D.; BOSCARO, M.; BORDIN, L. *et al.* Controversies in the Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of PCOS: Focus on Insulin Resistance, Inflammation, and Hyperandrogenism. *Int J Mol Sci.* p. 23(8): 4110, abr. 2022. DOI 10.3390/ijms23084110. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9030414/>. Acesso em: 23 ago. 2024.

BAZZI, A.; SCHON, S. Beyond diet and exercise: another option for patients with obesity and polycystic ovary syndrome?. *Streamlined Submission*, p. 382-383, 4 jul. 2022. DOI <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.06.001>. Disponível em: [https://www.fertnstert.org/article/S0015-0282\(22\)00379-X/fulltext](https://www.fertnstert.org/article/S0015-0282(22)00379-X/fulltext). Acesso em: 24 ago. 2024.

GUAN, C. G.; ZAHID, S.; MINHAS, A. S. *et al.* Polycystic ovary syndrome: a “risk-enhancing” factor for cardiovascular disease. Elsevier Inc, p. 924-935, maio 2022. DOI <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.03.009>. Disponível em: [https://www.fertnstert.org/article/S0015-0282\(22\)00193-5/fulltext](https://www.fertnstert.org/article/S0015-0282(22)00193-5/fulltext). Acesso em: 24 ago. 2024.

MALHOTRA, N.; ARORA, T.; SURI, V. *et al.* Individualized lifestyle intervention in PCOS women (IPOS): a study protocol for a multicentric randomized controlled trial for evaluating the effectiveness of an individualized lifestyle intervention in PCOS women who wish to conceive. *Trials*, p. 24: 457, 2023. DOI 10.1186/s13063-023-07466-y. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10353229/>. Acesso em: 22 ago. 2024.

PINKERTON, J. V. Síndrome do ovário policístico (SOP). MANUAL MSD, fev. 2023. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-feminina/dist%C3%BArbios-menstruais-e-sangramento-vaginal-an%C3%B4malo/s%C3%ADndrome-do-ov%C3%A1rio-polic%C3%ADstico-sop>. Acesso em: 23 ago. 2024.

STAŃCZAK, N. A.; GRYWALSKA, E.; DUDZIŃSKA, E. The latest reports and treatment methods on polycystic ovary syndrome. *Annals of Medicine*, p. 56(1): 2357737, 4 jul. 2024. DOI 10.1080/07853890.2024.2357737. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11229724/>. Acesso em: 24 ago. 2024.

TEOH, W. S.; RAMU, D.; INDRAN, I. R. *et al.* Diagnosis and management of polycystic ovary syndrome: Perspectives of clinicians in Singapore. p. 204–212, 28 abr. 2022. DOI <https://doi.org/10.47102/annals-acadmedsg.2021474>. Disponível em: <https://annals.edu.sg/diagnosis-and-management-of-polycystic-ovary-syndrome-perspectives-of-clinicians-in-singapore/>. Acesso em: 23 ago. 2024.

SHERIF, K.; COBORN, J.; HOOVLER, A. *et al.* Medical journey of patients with polycystic ovary syndrome and obesity: a cross-sectional survey of patients and primary care physicians. *Postgraduate Medicine*, p. 312-320, 12 nov. 2022. DOI <https://doi.org/10.1080/00325481.2022.2140511>. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00325481.2022.2140511#abstract>. Acesso em: 22 ago. 2024.

ZHAO, J.; KETLHOAFETSE, A.; LIU, X. *et al.* Comparative effectiveness of aerobic exercise versus Yi Jin Jing on ovarian function in young overweight/obese women with polycystic ovary syndrome: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, p. 23: 459, 2022. DOI 10.1186/s13063-022-06377-8. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9164314/>. Acesso em: 22 ago. 2024.